

विकसित भारत की संकल्पना और वैश्विक व्यापारिक चुनौतियाँ: अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ़ और भारतीय समाज पर प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन

The Concept of Developed India and Global Trade Challenges: A Sociological Study of US Tariffs and Their Impact on Indian Society

Paper Id : 20702 Submission Date : 2025-09-05 Acceptance Date : 2025-09-22 Publication Date : 2025-09-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.17364794

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/remarking.php#8>

प्रशान्त सिंह

सहायक आचार्य

समाजशास्त्र विभाग

राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

जमुहाई, जौनपुर, उत्तर प्रदेश

सारांश

भारत ने स्वतंत्रता के 75 वर्षों की यात्रा के उपरांत “विकसित भारत 2047” की संकल्पना प्रस्तुत की है, जिसका उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो। यह लक्ष्य केवल घरेलू नीतियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण और वैश्विक शक्ति-संतुलन पर भी आधारित है। हाल के वर्षों में अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं—विशेष रूप से स्टील, एल्युमिनियम, वस्त्र और कृषि उत्पादों—पर उच्च दर के टैरिफ़ लगाए गए हैं। इन टैरिफ़ों ने न केवल भारत-अमेरिका संबंधों को तनावपूर्ण बनाया है, बल्कि भारत की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला है।

इन टैरिफ़ों का सबसे प्रत्यक्ष असर छोटे व मध्यम उद्योगों (SMEs), असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कृषि उत्पादकों पर देखा जा सकता है। महिला उद्यमिता, जो हाल के वर्षों में वस्त्र और खाद्य-प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में तेजी से उभर रही थी, वह भी प्रभावित हुई है। सामाजिक दृष्टि से यह स्थिति असमानता को और गहरा करती है—जहाँ उच्च पूँजी वाले उद्यम इन झटकों को सह सकते हैं, वहीं छोटे उद्योग और श्रमिक वर्ग गंभीर संकट का सामना करते हैं।

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से यह परिघटना मार्क्स के वर्ग-संघर्ष सिद्धांत को पुष्ट करती है, जहाँ पूँजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच आर्थिक खाई और चौड़ी होती है। वालरस्टीन का विश्व-प्रणाली सिद्धांत बताता है कि किस प्रकार “ग्लोबल नॉर्थ” की नीतियाँ “ग्लोबल साउथ” के देशों की सामाजिक संरचना को प्रभावित करती हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी यह स्पष्ट करती है कि निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएँ अंतरराष्ट्रीय शक्ति-संतुलन में असुरक्षित स्थिति में रहती हैं।

फिर भी, भारत ने “आत्मनिर्भर भारत” और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन जैसी पहलों के माध्यम से इस दबाव का आंशिक समाधान खोजने का प्रयास किया है। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित कर और आयात निर्भरता कम करके भारत ने यह दिखाया है कि वैश्विक झटकों को कम करने के लिए लचीलापन (resilience) अनिवार्य है। इन पहलों ने ग्रामीण समुदायों और महिला उद्यमियों के लिए नए अवसर भी खोले हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

After 75 years of independence, India has proposed the concept of "Developed India 2047," which aims to build an India that is economically self-reliant, socially just, and globally competitive. This goal is not solely dependent on domestic policies, but also reflects the international trade environment and global power balance. In recent years, the United States has imposed high tariffs on goods imported from India—particularly steel, aluminum, textiles, and agricultural products. These tariffs have not only strained India-US relations but have also had a profound impact on India's export-oriented economy and society.

The most direct impact of these tariffs can be seen on small and medium enterprises (SMEs), informal sector workers, and agricultural producers. Women entrepreneurship, which had been rapidly emerging in sectors such as textiles and food processing in recent years, has also been affected. From a social perspective, this situation deepens inequality—while high-capital enterprises can withstand these shocks, small industries and the working class face severe crises.

From a sociological perspective, this phenomenon reinforces Marx's theory of class struggle, where the economic gap between the capitalists and the working class widens. Wallerstein's world-systems theory explains how the policies of the "Global North" affect the social structure of countries in the "Global South." Dependency theory explains that export-dependent economies remain in a vulnerable position in the international balance of power.

Nevertheless, India has attempted to find partial solutions to this pressure through initiatives such as "Atmanirbhar Bharat" and supply chain diversification. By encouraging domestic production and reducing import dependence, India has demonstrated that resilience is essential to mitigate global shocks. These initiatives have also opened up new opportunities for rural communities and women entrepreneurs.

मुख्य शब्द

विकसित भारत, अमेरिकी टैरिफ़, वैश्विक व्यापार, सामाजिक असमानता, "Atmanirbhar Bharat", आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Developed India, US Tariffs, Global Trade, Social Inequality, "Self-Reliant India", Supply Chain Diversification.

प्रस्तावना

भारत स्वतंत्रता के बाद से ही निरंतर विकास की दिशा में प्रयासरत रहा है, किंतु हाल के वर्षों में सरकार ने "विकसित भारत 2047" का जो लक्ष्य प्रस्तुत किया है, वह केवल आर्थिक वृद्धि का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की परिकल्पना है। इसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समावेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी भूमिका प्राप्त करना शामिल है। Economic Survey 2024-25 की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का उद्देश्य आगामी दो दशकों में ऐसा सामाजिक-आर्थिक ढाँचा निर्मित करना है, जिसमें गरीबी और असमानता का उन्मूलन हो, सभी वर्गों के लिए अवसर उपलब्ध हों और भारत वैश्विक शक्ति-संतुलन में निर्णायक भूमिका निभाए।

इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए निर्यात वृद्धि, विदेशी पूँजी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विकास की गति निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं। किंतु वैश्विक व्यापार तंत्र केवल निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर आधारित नहीं होता, बल्कि शक्तिशाली देशों की नीतियों से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत से आयातित उत्पादों पर लगाए गए उच्च टैरिफ़ों ने नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं।

अमेरिका ने 2025 में भारत से निर्यातित स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर 50% तक के टैरिफ़ लगा दिए। साथ ही, कई अन्य क्षेत्रों—जैसे वस्त्र, रसायन और कृषि उत्पाद—पर भी शुल्क बढ़ा दिए गए। U.S. Congressional Research Service (CRS) Report 2025 के अनुसार, इन टैरिफ़ों से भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों में तनाव पैदा हुआ है और यह संभावना बढ़ गई है कि भारत को निर्यात बाज़ार में भारी हानि उठानी पड़ेगी²। यह स्थिति केवल आर्थिक गणनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर उन वर्गों पर पड़ता है जिनकी आजीविका निर्यात-आधारित उद्योगों से जुड़ी है—जैसे छोटे और मध्यम उद्योग (SMEs), असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, और महिला उद्यमी।

भारत के सामाजिक परिदृश्य में इन टैरिफ़ों का असर गहरा है। निर्यात-आधारित उद्योगों में लाखों श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें बड़ी संख्या असंगठित वर्ग से आती है। जब निर्यात घटता है, तो सबसे पहले इन श्रमिकों की रोजगार सुरक्षा पर चोट पहुँचती है। महिला श्रमिक, जो वस्त्र और खाद्य-प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में काम करती हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। इस प्रकार, अमेरिकी व्यापार नीति का असर भारतीय समाज की असमानताओं को और बढ़ाने का जोखिम पैदा करता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की 2025 की रिपोर्ट ने यह चेतावनी दी है कि टैरिफ़ बढ़ोतरी वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों के लिए गंभीर चुनौती है। रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ़ वृद्धि का असर केवल निर्यात कम होने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह देशों की विकास रणनीतियों को भी बाधित करता है और सामाजिक असमानताओं को गहरा करता है³। जब भारत जैसे देश "विकसित भारत 2047" का लक्ष्य सामने रखते हैं, तो ऐसी नीतिगत बाधाएँ केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती हैं।

इस पृष्ठभूमि में भारतीय नीति थिंक-टैंक ICRIER ने अपनी 2025 की नीति संक्षिप्तिका (Policy Brief) में सुझाव दिया है कि भारत को अमेरिका की टैरिफ़ नीति का उत्तर केवल प्रतिशोधात्मक शुल्क (retaliatory tariffs) के माध्यम से नहीं देना चाहिए, बल्कि दीर्घकालीन रणनीति के रूप में व्यापार विविधीकरण (Trade Diversification) और नए निर्यात बाज़ारों की तलाश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए⁴। ICRIER का मानना है कि यदि भारत यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी बाज़ारों में अपनी उपस्थिति मजबूत करे, तो अमेरिकी टैरिफ़ का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण भारत को "आत्मनिर्भर भारत" की नीतियों के साथ जोड़ता है, जहाँ घरेलू उत्पादन और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का सुदृढीकरण विकास का मुख्य आधार बनता है।

सामाजिक दृष्टि से देखें तो इस परिघटना को समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से समझना उपयोगी होगा। मार्क्स का वर्ग-संघर्ष सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि आर्थिक नीतियों का बोझ प्रायः श्रमिक वर्ग और छोटे उत्पादकों पर अधिक पड़ता है, जबकि पूँजीपति वर्ग अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। वालरस्टीन का विश्व-प्रणाली सिद्धांत इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि वैश्विक व्यवस्था में “कोर” देश (जैसे अमेरिका) किस प्रकार “पेरिफेरी” देशों (जैसे भारत) को नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार डिपेंडेंसी थ्योरी यह दर्शाती है कि निर्यात-निर्भर अर्थव्यवस्थाएँ अंतरराष्ट्रीय शक्ति-संतुलन में दबाव का सामना करने को विवश होती हैं।

परिचय खंड से यह स्पष्ट होता है कि “विकसित भारत 2047” की संकल्पना को केवल घरेलू नीतियों के माध्यम से पूरा करना संभव नहीं है। जब तक वैश्विक व्यापार व्यवस्था में न्यायपूर्ण वातावरण और सहयोगी नीतियाँ नहीं होंगी, तब तक भारत जैसे देशों के लिए विकास की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी। अमेरिकी टैरिफ नीतियाँ इस चुनौती का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जो भारत के आर्थिक और सामाजिक दोनों आयामों को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि इस शोध-पत्र का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि कैसे वैश्विक व्यापारिक नीतियाँ केवल आर्थिक परिघटनाएँ नहीं होतीं, बल्कि वे सामाजिक संरचनाओं, वर्गीय संबंधों और असमानताओं को गहराई से प्रभावित करती हैं।

सैद्धांतिक रूपरेखा (Theoretical Framework)

भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों को केवल आर्थिक आँकड़ों और निर्यात-आयात के संतुलन से नहीं समझा जा सकता। जब हम यह देखना चाहते हैं कि अमेरिकी टैरिफ नीतियों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब हमें व्यापक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। यह दृष्टिकोण हमें बताता है कि आर्थिक निर्णय केवल बाज़ार की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे श्रमिकों, छोटे उद्यमियों, ग्रामीण समाज, लैंगिक भूमिकाओं और सामाजिक असमानताओं को भी गहराई से छूते हैं। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांत—मार्क्स का वर्ग-संघर्ष, वालरस्टीन का विश्व-प्रणाली दृष्टिकोण, आश्रयता सिद्धांत (Dependency Theory), और असमानता संबंधी समकालीन अध्ययन—हमारे लिए मार्गदर्शक हैं।

1. मार्क्स का वर्ग-संघर्ष सिद्धांत

कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूँजीवादी व्यवस्था मूलतः असमान होती है और इसमें पूँजीपति तथा श्रमिक वर्ग के बीच निरंतर संघर्ष चलता है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन संबंधों की संरचना यह तय करती है कि किसके पास साधनों पर नियंत्रण है और किस वर्ग को शोषण का सामना करना पड़ता है।

भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिकी टैरिफ इसी वर्ग-संघर्ष का अंतरराष्ट्रीय रूप हैं। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर 50% तक का टैरिफ लगाता है, तो इसका सीधा असर उन भारतीय कारखानों और उद्योगों पर पड़ता है जो निर्यात-आधारित हैं। इन उद्योगों में कार्यरत लाखों श्रमिक अपनी नौकरी खोने के खतरे का सामना करते हैं। निर्यात घटने से छोटे व मध्यम उद्यम (SMEs) की स्थिति और भी नाजुक हो जाती है। बड़े पूँजीपति वर्ग के पास भले ही अन्य बाज़ार खोजने या उत्पादन में विविधता लाने के साधन हों, लेकिन श्रमिक वर्ग और छोटे उत्पादक वर्ग तुरंत संकट में आ जाते हैं।

मार्क्स के सिद्धांत की विशेषता यह है कि वह दिखाता है कि शोषण केवल घरेलू स्तर पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। अमेरिका जैसे पूँजीपति राष्ट्र अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए व्यापारिक अवरोध खड़े करते हैं, लेकिन इन निर्णयों का बोझ भारत जैसे देशों के श्रमिक वर्ग पर पड़ता है। इस दृष्टि से अमेरिकी टैरिफ नीति वैश्विक पूँजीवाद में वर्ग-संघर्ष के अंतरराष्ट्रीय रूप का प्रत्यक्ष उदाहरण है⁵।

2. वालरस्टीन का विश्व-प्रणाली दृष्टिकोण

इमैनुअल वालरस्टीन ने अपनी पुस्तक The Modern World-System में यह प्रतिपादित किया कि वैश्विक व्यवस्था “कोर-अर्ध-परिधि-परिधि” में बँटी होती है। कोर देश उच्च प्रौद्योगिकी, वित्तीय पूँजी

और सैन्य शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं और वे ही वैश्विक व्यापार के नियम तय करते हैं। अर्ध-परिधि और परिधि देश इन नियमों के अधीन रहते हैं और अक्सर शोषण का शिकार होते हैं।⁶

भारत इस ढाँचे में अर्ध-परिधि की स्थिति में आता है। उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लेकिन वह अब भी कोर देशों—विशेषकर अमेरिका और यूरोप—की नीतियों से प्रभावित है। जब अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है, तो यह इस बात का संकेत है कि कोर देश अपने घरेलू हितों की रक्षा के लिए वैश्विक व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं।

विश्व व्यापार संगठन की 2025 की रिपोर्ट भी इस विश्लेषण की पुष्टि करती है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि टैरिफ वृद्धि विकासशील देशों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को घटाती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में असमानता को और गहराती है। WTO के अनुसार, 2024-25 में वैश्विक व्यापार वृद्धि दर घटकर मात्र 2% रह गई और इसका सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ा। यह स्थिति वालरस्टीन की उस धारणा को पुष्ट करती है कि कोर देशों की नीतियाँ वैश्विक दक्षिण को आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखती हैं।

3. आश्रयता सिद्धांत (Dependency Theory)

Dependency Theory का मूल विचार यह है कि विकासशील देश अपनी आर्थिक संरचना में विकसित देशों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं और यह निर्भरता उन्हें दीर्घकालीन रूप से पिछड़ा बनाए रखती है। अमेरिका पर भारत की निर्यात निर्भरता इसका एक स्पष्ट उदाहरण है।

भारत के कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा अमेरिका की ओर जाता है, विशेषकर स्टील, कपड़ा, रसायन और कृषि उत्पादों के रूप में। जब अमेरिका ने इन क्षेत्रों पर टैरिफ बढ़ाए, तो भारत की यह निर्भरता उसकी कमजोरी में बदल गई। इसका सीधा असर उन लाखों लोगों पर पड़ा जिनकी आजीविका निर्यात-आधारित उद्योगों से जुड़ी है।

ICRIER की 2025 की नीति संक्षिप्तिका ने सुझाव दिया है कि भारत को इस निर्भरता को कम करने के लिए व्यापार विविधीकरण पर ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी बाजारों में अपनी उपस्थिति मजबूत करता है, तो अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है⁷। Dependency Theory यह दर्शाती है कि जब तक विकासशील देश इस प्रकार की विविधीकरण रणनीति नहीं अपनाते, तब तक वे कोर देशों के आर्थिक दबाव में फँसे रहते हैं।

4. असमानता और सामाजिक प्रभाव

वैश्विक व्यापारिक नीतियों का प्रभाव केवल निर्यात और GDP तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाज के भीतर असमानताओं को और गहरा करता है। Topalova (2005) ने अपने अध्ययन में यह पाया कि भारत में व्यापार उदारीकरण का असर अलग-अलग जिलों में असमान रूप से पड़ा। कुछ जिलों को व्यापार वृद्धि का लाभ मिला, जबकि कई जिलों में गरीबी बढ़ी और श्रमिक वर्ग की स्थिति कमजोर हुई⁸।

इसी तरह Chamarbagwala (2006) ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक उदारीकरण ने मजदूरी असमानता को गहराया। विशेषकर कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच वेतन का अंतर बढ़ गया। इस प्रक्रिया में महिला श्रमिकों और असंगठित वर्ग पर सबसे अधिक प्रतिकूल असर पड़ा⁹। यदि अमेरिकी टैरिफ भारत के उद्योगों को कमजोर करते हैं, तो यह प्रवृत्ति और तेज़ होगी—कुशल उद्यमी वर्ग अपने लिए वैकल्पिक बाजार खोज लेगा, लेकिन अकुशल श्रमिक सीधे प्रभावित होंगे।

5. समय दृष्टिकोण

माक्स का वर्ग-संघर्ष सिद्धांत हमें दिखाता है कि आर्थिक नीतियों का बोझ श्रमिक वर्ग पर सबसे अधिक पड़ता है। वालरस्टीन का विश्व-प्रणाली दृष्टिकोण यह समझाता है कि कोर देशों की नीतियाँ वैश्विक दक्षिण को अधीन बनाए रखती हैं। Dependency Theory यह स्पष्ट करती है कि निर्यात

निर्भरता विकासशील देशों की कमजोरी है। Topalova और Chamrabbagwala जैसे अध्ययनों से हमें यह अनुभवजन्य प्रमाण मिलता है कि व्यापार नीतियाँ असमानता को बढ़ाती हैं।

इन सभी दृष्टिकोणों को मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि अमेरिका की टैरिफ नीति केवल आर्थिक समस्या नहीं है। यह भारत की सामाजिक संरचना, वर्गीय संबंधों, लैंगिक भूमिकाओं और असमानताओं को गहराई से प्रभावित करती है। अतः “विकसित भारत 2047” की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत को ऐसी रणनीतियाँ अपनानी होंगी जो न केवल आर्थिक विविधीकरण और आत्मनिर्भरता पर आधारित हों, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशन को भी मजबूती से प्राथमिकता दें।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध-पत्र का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि अमेरिका की टैरिफ नीतियाँ केवल आर्थिक परिघटनाएँ नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय समाज की संरचना, वर्गीय संबंधों और असमानताओं को गहराई से प्रभावित करती हैं। अतः “विकसित भारत 2047” की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत को ऐसी व्यापारिक रणनीतियाँ अपनानी होंगी जो आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक समावेशन और न्याय को भी सुदृढ़ करें।

साहित्य अवलोकन

भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों और अमेरिकी टैरिफ नीतियों को समझने के लिए उपलब्ध साहित्य विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एक ओर सरकारी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ भारत की विकास रणनीति और वैश्विक व्यापार व्यवस्था की चुनौतियों पर बल देती हैं, वहीं अकादमिक शोध इन नीतियों के सामाजिक प्रभावों को उजागर करते हैं। इस खंड में केवल उन स्रोतों का विश्लेषण किया गया है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रामाणिक और क्रॉस-चेक किए जा चुके हैं।

1. भारत सरकार का दृष्टिकोण

Economic Survey 2024-25 में “विकसित भारत 2047” को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में रखा गया है। इस दस्तावेज़ में स्पष्ट कहा गया है कि भारत का विकास केवल GDP वृद्धि पर आधारित नहीं होगा, बल्कि सामाजिक समावेशन और असमानताओं को घटाने पर भी निर्भर करेगा¹⁰। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि वैश्विक व्यापार तंत्र में यदि असमानता बनी रहती है तो Viksit Bharat का लक्ष्य कठिन हो जाएगा।

इसी दिशा में NITI Aayog की Trade Watch Report (Q3 FY25) ने विश्लेषण किया कि अमेरिकी टैरिफ का प्रत्यक्ष असर स्टील, एल्युमिनियम और वस्त्र उद्योग पर पड़ा है। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि भारत को आपूर्ति शृंखला विविधीकरण (Supply Chain Diversification) और नए बाजारों की तलाश करनी चाहिए ताकि किसी एक देश की नीति पर अत्यधिक निर्भरता न रहे¹¹। यह साहित्य दिखाता है कि भारत के नीति-निर्माता न केवल आर्थिक वृद्धि बल्कि संरचनात्मक लचीलापन (resilience) पर भी जोर दे रहे हैं।

2. अंतरराष्ट्रीय संगठनों का दृष्टिकोण

WTO की Global Trade Outlook and Statistics 2025 रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर टैरिफ वृद्धि के प्रभावों का अध्ययन किया। रिपोर्ट ने यह दर्शाया कि विकासशील देशों की प्रतिस्पर्धा क्षमता लगातार कम हो रही है और व्यापार असमानताएँ गहराती जा रही हैं। विशेष रूप से कहा गया कि टैरिफ वृद्धि का भार छोटे और मध्यम आय वाले देशों को disproportionately झेलना पड़ता है¹²।

इसी क्रम में IMF की World Economic Outlook 2025 रिपोर्ट ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ जैसे कदम भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए तत्काल आर्थिक झटका हो सकते हैं। हालांकि, IMF ने यह भी इंगित किया कि यदि भारत संरचनात्मक सुधार और व्यापार विविधीकरण पर ध्यान दे, तो वह दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर हो सकता है¹³। इस साहित्य से स्पष्ट होता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ भारतीय संदर्भ को वैश्विक असमानताओं के हिस्से के रूप में देखती हैं।

3. भारतीय थिंक-टैंक और नीतिगत अध्ययन

ICRIER की Policy Brief No. 37 (2025) भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर गहराई से केंद्रित है। इसमें कहा गया है कि भारत को अमेरिकी टैरिफ नीतियों का उत्तर केवल प्रतिशोधात्मक शुल्क (retaliatory tariffs) से नहीं देना चाहिए। इसके बजाय, दीर्घकालिक रणनीति यह होनी चाहिए कि भारत नए व्यापारिक भागीदारों और बाजारों की तलाश करे¹⁴। यह साहित्य Dependency Theory की पुष्टि करता है और यह संकेत देता है कि निर्यात विविधीकरण ही स्थायी समाधान है।

IFPRI का अध्ययन (Pal & Ajmani, 2025) अमेरिकी टैरिफ़ के संभावित आर्थिक असर को गणितीय मॉडल (CGE) के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अध्ययन में पाया गया कि भारत की GDP में 0.3-0.4% की गिरावट संभव है और कृषि क्षेत्र पर इसका सबसे गहरा असर पड़ेगा⁵। यह साहित्य दर्शाता है कि वैश्विक व्यापारिक नीतियों का असर समाज के कमजोर वर्गों—विशेषकर किसानों और ग्रामीण समुदायों—पर सीधा पड़ता है।

4. अकादमिक शोध

Topalova (2005) का अध्ययन भारतीय जिलों के स्तर पर व्यापार उदारीकरण के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करता है। उसने यह पाया कि व्यापार उदारीकरण का लाभ सभी जिलों को समान रूप से नहीं मिला। कुछ जिलों में गरीबी कम हुई जबकि कई अन्य जिलों में असमानता और गहरी हो गई। इस अध्ययन से यह समझ में आता है कि वैश्विक व्यापार नीतियाँ हमेशा असमान और विषम प्रभाव उत्पन्न करती हैं⁶।

इसी प्रकार Chamarbagwala (2006) का शोध मजदूरी असमानता पर केंद्रित है। उसने दिखाया कि आर्थिक उदारीकरण ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच वेतन अंतर को बढ़ाया। साथ ही, महिला श्रमिक, जो मुख्यतः निम्न-वेतन वाले क्षेत्रों में कार्यरत थीं, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक नुकसान उठाना पड़ा⁷। यह अध्ययन यह सिद्ध करता है कि वैश्विक व्यापारिक नीतियों का सामाजिक असर वर्गीय और लैंगिक असमानताओं को गहरा करने वाला होता है।

5. समीक्षा का सार

इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखा जाए तो साहित्य हमें यह बताता है कि—

भारत सरकार और थिंक-टैंक इस चुनौती को पहचानते हैं और व्यापार विविधीकरण तथा आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं।

अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ इसे वैश्विक व्यापारिक असमानताओं का हिस्सा मानती हैं और भारत को संरचनात्मक सुधार अपनाने की सलाह देती हैं।

अकादमिक अध्ययन दिखाते हैं कि व्यापारिक नीतियाँ समाज में असमानताओं को गहराती हैं, विशेषकर गरीब जिलों, अकुशल श्रमिकों और महिला श्रमिकों पर इसका सबसे अधिक नकारात्मक असर पड़ता है।

इस प्रकार, उपलब्ध साहित्य अमेरिकी टैरिफ़ नीतियों को केवल आर्थिक नहीं बल्कि गहन सामाजिक परिघटना के रूप में प्रस्तुत करता है। यही इस शोध-पत्र का प्रमुख उद्देश्य भी है—इन नीतियों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करना।

भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों और अमेरिकी टैरिफ़ नीतियों के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन केवल आर्थिक आँकड़ों के सहारे नहीं किया जा सकता। इस विषय में गहराई से समझ पाने के लिए एक बहुआयामी अनुसंधान पद्धति (multidimensional research methodology) की आवश्यकता होती है। इस खंड में इस शोध के लिए अपनाई गई पद्धति, दृष्टिकोण और विश्लेषण की तकनीकों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

1. शोध का स्वरूप

यह शोध मुख्यतः वर्णनात्मक (descriptive) और विश्लेषणात्मक (analytical) प्रकृति का है। इसका उद्देश्य तथ्यों का केवल संकलन करना नहीं, बल्कि उनका समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। यहाँ यह माना गया है कि व्यापारिक नीतियाँ, विशेषकर अमेरिकी टैरिफ़, केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती बल्कि समाज की संरचना, वर्गीय संबंधों, लैंगिक भूमिकाओं और असमानताओं को भी प्रभावित करती हैं।

इस अध्ययन को दो स्तरों पर संचालित किया गया है—

1. वैश्विक स्तर: जिसमें अमेरिका की टैरिफ़ नीति और वैश्विक व्यापार व्यवस्था की संरचना को समझा गया।
2. भारतीय स्तर: जिसमें यह देखा गया कि इन नीतियों का असर भारत के उद्योगों, श्रमिकों, ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक असमानताओं पर किस प्रकार पड़ता है।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी

इस शोध में मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों (secondary data) का प्रयोग किया गया है। इसका कारण यह है कि विषय अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नीतियों से जुड़ा है, जिसमें प्राथमिक डेटा (primary data) का संग्रह व्यावहारिक रूप से कठिन और समयसाध्य होता।

द्वितीयक आँकड़ों में शामिल हैं:

1. भारत सरकार के वार्षिक दस्तावेज (जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, नीतिगत रिपोर्ट)।
2. अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टें (जैसे WTO, IMF, World Bank)।
3. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थिंक-टैंक के अध्ययन।
4. अकादमिक शोध-पत्र और कार्य-पत्र।
5. समाचार पत्रों और आर्थिक पत्रिकाओं में प्रकाशित नीतिगत विश्लेषण।
6. इन स्रोतों के आधार पर टैरिफ नीतियों का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी समझा गया।

विश्लेषण

विश्लेषण की तकनीक

शोध के लिए अपनाई गई प्रमुख विश्लेषण तकनीकें निम्नलिखित रही हैं:

(क) सामग्री विश्लेषण (Content Analysis)

विभिन्न रिपोर्टों, शोध-पत्रों और नीतिगत दस्तावेजों की सामग्री का गहन अध्ययन कर यह देखा गया कि उनमें टैरिफ नीतियों और सामाजिक प्रभावों को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है।

(ख) तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis)

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक नीतियों की तुलना की गई और यह समझने का प्रयास किया गया कि टैरिफ का असर दोनों देशों में किस प्रकार भिन्न होता है। विशेष रूप से यह देखा गया कि अमेरिका अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए किस तरह टैरिफ लगाता है और भारत जैसे विकासशील देश इसका बोझ कैसे उठाते हैं।

(ग) समाजशास्त्रीय विश्लेषण (Sociological Analysis)

शोध का सबसे महत्वपूर्ण भाग समाजशास्त्रीय विश्लेषण रहा, जिसमें यह जांचा गया कि टैरिफ नीतियाँ समाज के विभिन्न वर्गों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए—

श्रमिक वर्ग पर रोजगार और मजदूरी से संबंधित प्रभाव।

छोटे और मध्यम उद्योगों की स्थिति।

महिलाओं और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर असमान प्रभाव।

ग्रामीण-शहरी विभाजन पर असर।

4. अनुसंधान की सीमा

हर अनुसंधान की कुछ सीमाएँ होती हैं, इस शोध की भी हैं।

1. इसमें प्राथमिक आँकड़ों (जैसे सर्वेक्षण या साक्षात्कार) का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों पर इस प्रकार के आँकड़े जुटाना व्यावहारिक रूप से कठिन था।

2. शोध पूरी तरह से द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, अतः इसमें स्रोतों की विश्वसनीयता पर विशेष ध्यान दिया गया।

3. अमेरिकी टैरिफ नीतियों का सामाजिक प्रभाव बहुआयामी है, लेकिन सभी पहलुओं को एक ही शोध-पत्र में समेटना संभव नहीं। इसलिए विशेष रूप से वर्गीय असमानता, लैंगिक अंतर और ग्रामीण-शहरी विभाजन पर केंद्रित किया गया है।

5. नवीनता (Originality) और योगदान

यह शोध इस दृष्टि से मौलिक है कि यह अमेरिकी टैरिफ नीतियों को केवल आर्थिक या नीतिगत दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषित करता है। अधिकांश अध्ययन व्यापार घाटे,

निर्यात-आयात संतुलन या GDP पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किंतु इस शोध का योगदान यह है कि इसमें यह दिखाया गया है कि व्यापार नीतियाँ—

सामाजिक असमानताओं को गहराती हैं, वर्गीय संबंधों को प्रभावित करती हैं, और विकासशील देशों में “विकसित भारत” जैसी अवधारणाओं की प्राप्ति में नई चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।

निष्कर्ष (Conclusion of Methodology)

अनुसंधान पद्धति का मुख्य आधार द्वितीयक आँकड़ों का गहन और समाजशास्त्रीय विश्लेषण रहा। सामग्री, तुलनात्मक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण की सम्मिलित पद्धति के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया कि अमेरिकी टैरिफ नीतियाँ भारत के सामाजिक ताने-बाने को कैसे प्रभावित करती हैं।

इस पद्धति के अंतर्गत शोध केवल आर्थिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने यह दिखाने का प्रयास किया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियाँ समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किस प्रकार नई चुनौतियाँ और अवसर उत्पन्न करती हैं।

परिणाम

भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों में हाल के वर्षों में जो तनाव उत्पन्न हुए हैं, उनमें सबसे उल्लेखनीय अमेरिकी टैरिफ नीतियाँ रही हैं। अमेरिकी सरकार ने भारतीय निर्यात पर भारी आयात शुल्क लगाकर न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक ढाँचे को भी प्रभावित किया है। इस खंड में इन प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और दीर्घकालिक निहितार्थ शामिल हैं।

1. आर्थिक प्रभाव: निर्यात क्षेत्र पर प्रत्यक्ष आघात

भारत के निर्यात क्षेत्र पर अमेरिकी टैरिफ का सबसे प्रत्यक्ष असर पड़ा है। ICRIER की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60.85 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का भारतीय निर्यात 50% टैरिफ के दायरे में आ गया है। यह भारत के कुल निर्यात का लगभग 7.38% है और इसमें प्रमुख रूप से स्टील, एल्युमिनियम, रसायन तथा वस्त्र क्षेत्र शामिल हैं¹⁸।

इस स्थिति से भारत के निर्यातकों पर दोहरी मार पड़ी—पहला, अमेरिकी बाज़ार में उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता अचानक घट गई। दूसरा, वैकल्पिक बाज़ार खोजने में समय और अतिरिक्त लागत लग रही है। नतीजतन, छोटे और मध्यम उद्योग (SMEs) जो अमेरिकी निर्यात पर निर्भर थे, उनके लिए यह स्थिति अस्तित्व का संकट बन गई है।

2. भारत की आर्थिक वृद्धि पर असर

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इन टैरिफों के प्रभाव को स्वीकार किया गया है। IMF की World Economic Outlook Update (July 2025) ने भारत की वृद्धि दर को 6.2-6.7% तक सीमित बताया है। IMF ने स्पष्ट किया कि यह अनुमान व्यापार तनावों और अमेरिकी टैरिफ जैसी नीतियों के कारण नीचे की ओर झुकाव दिखाता है¹⁹।

भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए यह एक गंभीर संकेत है। यदि वैश्विक व्यापार तंत्र सहयोगी नहीं रहा तो विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करना और भी कठिन होगा। यह अनुमान यह भी दर्शाता है कि टैरिफ केवल व्यापार घाटे तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को भी धीमा करते हैं।

3. बाज़ार की अनिश्चितता और निवेश माहौल

Reuters की 2025 की रिपोर्ट ने यह रेखांकित किया कि अमेरिकी टैरिफ और उससे उत्पन्न अनिश्चितता ने भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर नकारात्मक असर डाला है। IMF ने भी इस रिपोर्ट में स्वीकार किया कि व्यापारिक तनाव और टैरिफ की अनिश्चितता ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कम कर दिया है²⁰।

निवेशकों के लिए नीतिगत स्थिरता (policy stability) सबसे बड़ा आकर्षण होती है। जब अमेरिका जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार अचानक टैरिफ नीतियाँ बदलते हैं, तो इससे न केवल निर्यातकों बल्कि निवेशकों का भरोसा भी डगमगाता है। परिणामस्वरूप, भारतीय उद्योगों में नई पूँजी के निवेश की गति धीमी हो जाती है।

4. सामाजिक प्रभाव: असमानताओं का विस्तार

आर्थिक आँकड़ों से परे, अमेरिकी टैरिफ नीतियाँ भारतीय समाज में असमानताओं को और गहरा कर रही हैं। निर्यात-आधारित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग पर इसका सबसे प्रतिकूल असर पड़ा है।

कई कारखानों में उत्पादन घटने से श्रमिकों की नौकरियाँ अस्थिर हुई हैं। मजदूरी वृद्धि पर रोक लगी है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति और कमजोर हुई है। महिला श्रमिक, जो वस्त्र उद्योग जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं, सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि टैरिफ केवल आर्थिक संतुलन का मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता को सीधे चुनौती देता है।

5. ग्रामीण-शहरी विभाजन पर प्रभाव

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-आधारित निर्यात (जैसे कपास, गन्ना, मसाले) पर अमेरिकी टैरिफ ने नकारात्मक असर डाला है। किसान समुदाय को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, क्योंकि निर्यात घटने से घरेलू बाजार में अधिशेष आपूर्ति हो गई है। दूसरी ओर, शहरी उद्योगों में भी उत्पादन घटने से बेरोजगारी बढ़ी है। इस प्रकार ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों में सामाजिक असंतोष की स्थिति बन रही है।

6. दीर्घकालिक चुनौतियाँ और अवसर

UNCTAD की रिपोर्ट (2025) ने यह दिखाया कि अमेरिका जैसे विकसित देशों द्वारा लगाए गए नए टैरिफ विकासशील और कम-विकसित देशों पर औसत से अधिक भार डालते हैं। UNCTAD का विश्लेषण बताता है कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो वैश्विक व्यापार व्यवस्था में असमानता और बढ़ेगी²¹।

भारत के लिए इसका अर्थ यह है कि दीर्घकालिक रूप से उसे अपने व्यापारिक साझेदारों का दायरा बढ़ाना होगा और आत्मनिर्भरता (self-reliance) की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। यदि भारत “विकसित भारत 2047” का लक्ष्य पाना चाहता है, तो उसे न केवल आर्थिक विविधीकरण बल्कि सामाजिक समावेशन पर भी ध्यान देना होगा।

7. सारांश

इस खंड के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

1. अमेरिकी टैरिफ ने भारत के USD 60 अरब से अधिक मूल्य के निर्यात को प्रभावित किया है।
2. भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान टैरिफ तनावों के कारण नीचे आया है।
3. निवेशकों के लिए अनिश्चितता का वातावरण बना है।
4. सामाजिक स्तर पर असमानताएँ गहराई हैं, विशेषकर श्रमिक वर्ग और महिला श्रमिक प्रभावित हुए हैं।
5. ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
6. दीर्घकालिक समाधान केवल व्यापार विविधीकरण और आत्मनिर्भरता है।

Interpretative Discussion and Conclusion (व्याख्यात्मक चर्चा एवं निष्कर्ष)

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों ने लंबे समय से वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय स्थान बनाए रखा है। 2025 में अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत तक के टैरिफ लगाए जाने का निर्णय केवल एक आर्थिक नीति का मामला नहीं है, बल्कि यह शक्ति-संतुलन, सामाजिक संरचना और वैश्विक व्यापार प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालने वाली घटना है। इस खंड का उद्देश्य इस निर्णय की बहुआयामी व्याख्या करना और यह समझना है कि भारत किन संभावनाओं और चुनौतियों का सामना कर रहा है।

1. आर्थिक प्रभाव और उनकी सामाजिक गूँज

अमेरिकी टैरिफ का प्रत्यक्ष असर भारत की GDP वृद्धि दर पर पड़ा। The Guardian ने अगस्त 2025 में अनुमान लगाया कि इस नीति के कारण भारत की वृद्धि दर में लगभग 1 प्रतिशत अंक की गिरावट संभव है, और सबसे अधिक प्रभाव श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे वस्त्र, आभूषण तथा समुद्री खाद्य उद्योगों पर पड़ने की संभावना है²²। इस प्रकार, टैरिफ नीति केवल आर्थिक आँकड़ों की बात नहीं है, बल्कि यह लाखों श्रमिकों और उनके परिवारों की आजीविका से सीधे जुड़ी हुई है।

इसके अतिरिक्त, Reuters की सितंबर 2025 की रिपोर्ट ने यह तथ्य उजागर किया कि भारत का व्यापार घाटा अस्थायी रूप से घटा है, किंतु यह गिरावट मुख्यतः अमेरिका की ओर निर्यात में कमी के कारण

थी²³। यह स्पष्ट करता है कि अमेरिकी नीति ने भारत के निर्यात तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।

इसी क्रम में Moody's की चेतावनी भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया कि टैरिफ नीति भारत की विनिर्माण रणनीति को धीमा कर सकती है और GDP वृद्धि दर में 0.3 प्रतिशत अंक की गिरावट ला सकती है²⁴। इससे भारत की Make in India और विकसित भारत 2047 जैसी महत्वाकांक्षी नीतियों को प्रत्यक्ष चुनौती मिली है।

2. सामाजिक असमानताओं का विस्तार

आर्थिक संकटों का बोझ प्रायः समाज के कमजोर वर्गों पर अधिक पड़ता है। अमेरिकी टैरिफ नीतियों के मामले में भी यही परिलक्षित होता है।

वर्गीय स्तर पर, असंगठित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि उनका कार्य सीधे निर्यात-आधारित उद्योगों से जुड़ा हुआ है।

लैंगिक स्तर पर, महिला श्रमिक, जो वस्त्र और MSME क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संख्या में कार्यरत हैं, छँटनी और आय में कमी की मार झेल रही हैं।

ग्रामीण-शहरी विभाजन के स्तर पर, कृषि उत्पादों का निर्यात घटने से ग्रामीण किसानों की आय प्रभावित हुई, जबकि शहरी उद्योगों में उत्पादन ठहर गया।

इस प्रकार, टैरिफ नीति ने न केवल आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न की, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता को भी गहरी चुनौती दी।

3. समाजशास्त्रीय व्याख्या

इस पूरे परिदृश्य को समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखने पर कई सिद्धांत स्पष्ट रूप से लागू होते हैं।

मार्क्स का वर्ग-संघर्ष सिद्धांत दर्शाता है कि पूँजीवादी राष्ट्र अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम को बलिदान करने से भी नहीं हिचकते। अमेरिकी टैरिफ नीति इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है, जहाँ भारतीय श्रमिक वर्ग बेरोज़गारी और असुरक्षा का सामना कर रहा है।

वालरस्टीन की विश्व-प्रणाली थ्योरी इस परिघटना को “कोर” और “अर्ध-परिधि” देशों के बीच असमान शक्ति संरचना का परिणाम मानती है। अमेरिका जैसे कोर देश नियम तय करते हैं और भारत जैसे अर्ध-परिधि देश इन नियमों के अधीन रहते हैं।

Dependency Theory इस तथ्य पर बल देती है कि भारत की अमेरिका पर निर्यात निर्भरता एक संरचनात्मक कमजोरी है, और इस संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को वैकल्पिक बाजारों और साझेदारियों की आवश्यकता है।

नारीवादी दृष्टिकोण यह इंगित करता है कि वस्त्र और MSME उद्योगों में बड़ी संख्या में कार्यरत महिला श्रमिकों पर टैरिफ नीति का प्रभाव सबसे गंभीर रहा है। इससे लैंगिक असमानता और गहरी होती दिखाई देती है।

4. भविष्य की संभावनाएँ

भारत के सामने कई गंभीर चुनौतियाँ हैं, किंतु इन्हीं में अवसर भी निहित हैं।

व्यापार विविधीकरण: यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में प्रवेश करके अमेरिका पर निर्भरता कम की जा सकती है।

आत्मनिर्भरता: Atmanirbhar Bharat और Make in India जैसी नीतियों को व्यावहारिक रूप से मज़बूत बनाना आवश्यक है।

सामाजिक समावेशन: श्रमिक वर्ग और महिला श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल विकसित करना, ताकि आर्थिक आघात से समाज टूटे नहीं।

तकनीकी नेतृत्व: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में निवेश करके भारत वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

कूटनीतिक संतुलन: अमेरिका के साथ संवाद बनाए रखते हुए भारत को BRICS+, ASEAN और Global South देशों के साथ नई साझेदारियाँ विकसित करनी होंगी।

निष्कर्ष

अमेरिकी टैरिफ नीति भारत के लिए संकट और अवसर दोनों है। यह नीति भारत की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था और श्रमिक वर्ग के लिए तत्काल चुनौती है, लेकिन साथ ही यह भारत को आत्मनिर्भरता और नए वैश्विक गठबंधनों की ओर धकेलती है। अंततः, यदि भारत इस संकट को अवसर में बदलने में सफल होता है, तो विकसित भारत 2047 केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं रहेगा, बल्कि यह समाज में समावेशन, न्याय और संतुलन का भी प्रतीक बनेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Government of India. Economic Survey 2024–25. Ministry of Finance, New Delhi, 2025, pp. 9–10.*
2. *U.S. Congressional Research Service. U.S.-India Trade Relations. CRS Report No. IF10384, Washington DC, May 2025, pp. 1–2.*
3. *World Trade Organization. Global Trade Outlook and Statistics 2025. WTO, Geneva, 2025, pp. 3–6.*
4. *Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER). India–U.S. Trade: Tariffs, Negotiations, and Competitiveness. Policy Brief No. 37, New Delhi, Feb 2025, pp. 8–9.*
5. *Marx, Karl. Capital: Volume I. Penguin Classics Edition, 1976 (पहला प्रकाशन 1867), pp. 210–225.*
6. *Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System. Academic Press, New York, 1974, pp. 22–34.*
7. *Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER). India–U.S. Trade: Tariffs, Negotiations, and Competitiveness. Policy Brief No. 37, New Delhi, Feb 2025, pp. 8–9.*
8. *Topalova, Petia. Trade Liberalization, Poverty and Inequality: Evidence from Indian Districts. NBER Working Paper 11614, 2005, pp. 29–33.*
9. *Chamrabagwala, Rubiana. “Economic Liberalization and Wage Inequality in India.” World Development, Vol. 34, No. 12, 2006, pp. 1997–2015.*
10. *Government of India. Economic Survey 2024–25. Ministry of Finance, New Delhi, 2025, pp. 9–10.*
11. *NITI Aayog. Trade Watch (Q3 FY25). New Delhi, July 2025, pp. 15–30.*
12. *World Trade Organization. Global Trade Outlook and Statistics 2025. WTO, Geneva, 2025, pp. 3–6.*
13. *International Monetary Fund. World Economic Outlook 2025: Globalization and Inequality. IMF, Washington DC, April 2025, pp. 42–48.*
14. *Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER). India–U.S. Trade: Tariffs, Negotiations, and Competitiveness. Policy Brief No. 37, Feb 2025, pp. 8–9.*
15. *Pal, B.D. & Ajmani, M.S. US Tariffs on the Horizon: How Will India’s Economy Be Affected? International Food Policy Research Institute (IFPRI), Policy Note, Jan 2025, pp. 4–7.*
16. *Topalova, Petia. Trade Liberalization, Poverty and Inequality: Evidence from Indian Districts. NBER Working Paper 11614, 2005, pp. 29–33.*
17. *Chamrabagwala, Rubiana. “Economic Liberalization and Wage Inequality in India.” World Development, Vol. 34, No. 12, 2006, pp. 1997–2015.*
18. *Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER). Navigating Trump’s Tariff Blow. Policy Report, Aug 2025, New Delhi.*
19. *International Monetary Fund. World Economic Outlook Update, July 2025. IMF, Washington DC, 2025.*
20. *Reuters. IMF cuts India’s growth forecast amid tariff uncertainty. April 22, 2025.*
21. *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Mapping the size of new US tariffs for developing countries. Geneva, 2025.*
22. *The Guardian. How will Trump’s 50% tariff hit India, and what is Delhi doing about it? August 27, 2025.*
23. *Reuters. India’s August merchandise trade deficit narrows, exports to US dip. September 15, 2025.*
24. *Reuters. Moody’s warns US tariffs may hurt India’s manufacturing push, slow growth. August 8, 2025.*